

MAKTABGACHA TA'LIMDA MASHG'ULOTLAR JARAYONIDA DIDAKTIK O`YINLARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI YO`LLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5898172>

Abdurashidova E`zoza Rauf qizi

Guliston davlat universiteti magistranti

Yangiyer pedagogika kolleji Maxsus fanlar kafedrasida o`qituvchisi

Annatsiya: Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlari mashg'ulot jarayonida didaktik o'yilardan foydalanishning yo'llari va usullari haqida so'z boradi.

Annotation: This article discusses the ways and means of using didactic games in the teaching process of preschool education organizations.

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы и средства использования дидактических игр в учебном процессе дошкольных образовательных организаций.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar mashg'ulotlarni didaktik o'yinlar asosida o'tishi ancha samarali hisoblanib, bola mashg'ulot davomida aqliy faoliyatini rivojlantirish hamda charxlash uchun foydalaniladi.

Didaktik o'yinlar uchta toifaga bo'linadi:

Stol o'yinlari;

buyumlar bilan o'yinlar (tabiiy materiallar, o'yinchoqlar);
so'z o'yinlari yoki so'z o'yinlari:

Stol va bosma o'yinlar bolalar va ko'plab kattalar uchun qiziqarli va vaqtlarini unumli o'tkazish uchun o'yin hisoblanadi. Ular juda xilma-xildir: bularning barchaga ma'lum bo'lgan jufflashtirilgan rasmlar, turli xil lotto va domino va boshqalar bunga misol bo'lishi mumkin. Shunday qilib, turli xil rasmlar to'plamiga ega bo'lib, siz bolalaringiz bilan turli xil o'yinlarni tashkil qilishingiz mumkin: "O'rmonda o'sgan narsalar (bog ', bog')" ? ", " Qaysi rasm yashiringan? ", Rasmlar, rasmlardan hikoyalar bilan jumboqlarni tuzish. Asosiysi, bunday o'yinlarni o'zingiz ixtiro qilishingiz va o'zingiz qilishingiz mumkin va bular orasida ayrimlarini bolalar bilan birgalikda ko'rgazmalarini yasash ham mumkin.

O'yin bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash vositasidir. Psixologlar o'yinni maktabgacha yosh davrida etakchi faoliyat deb hisoblaydilar. O'yin tufayli

bolaning yuqori rivojlanish bosqichiga o'tishini ta'minlovchi sifatlarni shakllanadi, uni ruhiyatida sezilarli o'zgarishlar yuz beradi.

O'yinda bola shaxsining hamma tomoni bir-biriga o'zaro ta'sir etgan holda shakllanadi va rivojlanadi. O'ynayotgan bolani kuzatayotib uning qiziqishlarini, tevarak atrof to'g'risidagi tasavvurini, kattalarga va o'rtoqlariga bo'lgan munosabatini bilib olish mumkin. O'yin bolalarni jismoniy tomondan tarbiyalash sistemasida, MTTning ta'lim tarbiya ishida, axloqiy, mehnat va estetik tomonlarni tarbiyalashda katta o'rin tutadi. O'yinlar topishmoqlar bilan qo'shib olib borilganda qiziqarli va samarali bo'ladi, chunki, bolalarda topishmoqlarga nisbatan qiziqish kuchli bo'ladi. Masalan, "Qo'g'irchokni uxlatamiz" o'yinida qo'g'irchoqqa karovat tayyorlayotganda tarbiyachi "Uzun , yumshoq, yo'l-yo'l... .." (matras),"Oq, toza,to'rt burchak ..." (yastiq), "Paxtali issiq ..." yoki "junli issiq"(adyol) va boshqa topishmoqlarni aytishi mumkin. Qo'g'irchoqning karovati tayyor bo'lgandan keyin qo'g'irchoqni yotqizib, "alla" aytadi. Mebellarning nimaga ishlatilishi, o'yinchoqlarning nomini mustaxkamlash uchun "Qo'g'irchoqqa xona yasatamiz", "Qo'g'irchoqqa o'yinchoq sovg'a qilamiz" kabi o'yinlarni o'tkazish mumkin.

Bundan tashqari sayr davomida harakati o'yinlarni, qurish-yasash o'yinlarini tashkil etish foydalidir. Kun tartibida o'yin uchun maxsus vaqt belgilash o'yinning mustaqil faoliyat sifatida mavjud bo'lishining va uni bolalar hayotini tashkil etish shakli sifatida, tarbiya vositasi sifatida qo'llanilishining eng muhim pedagogik shartidir. Bolalar o'yining o'ziga xosligi shundaki, u tevarak-atrofdagi hayotni, qishilarning faoliyati, ishlari, harakatlarini, ularning ish jarayonidagi munosabatlarini aks ettiradi. O'yin paytida hana bolalar uchundengiz, o'rmon, metro, temir yo'l vagoni bo'lishi mumkin.

Shunday qilib didaktik o'yinlar bolalarni mashg'ulotga nisbatan qiziqishlarini uyg'otadi, aqliy va jismoniy faoliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Bondarenko A.K. Bolalar bog'chasidagi didaktik o'yinlar., M., Ta'lim, 1991 yil
2. Berdiyeva M.M. Maktabgacha pedagogika.-M., 2018 yil.
3. Menjheritskaya D.V. O'qituvchiga bolalar o'yini haqida - M., 1982 yil.